

A ABORDAGEM EM SALA DE AULA DOS GÊNEROS DIGITAIS QUE FIGURAM NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.18965161

Maria Nicimara Bentes dos Santos

Mestra em Ciências da Educação pela Universidad de La Integración de Las Américas.

RESUMO

Este artigo analisa de que maneira os gêneros digitais são abordados nas aulas de Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental, tomando como referência a realidade educacional do município de Maués, Amazonas. A investigação parte da constatação de que a expansão das tecnologias digitais transformou profundamente as práticas sociais de leitura e escrita, exigindo da escola e dos professores novas competências para integrar tais gêneros ao processo de ensino-aprendizagem. O estudo fundamenta-se em uma pesquisa qualitativa descritiva, com aplicação de questionário a professores de Língua Portuguesa atuantes na rede estadual, buscando compreender tanto a presença dos gêneros digitais nos livros didáticos quanto a formação docente para trabalhar essa temática. Os resultados revelam que, embora os livros didáticos contemplem gêneros como e-mail, blog, postagens em redes sociais e mensagens instantâneas, a abordagem em sala de aula ainda ocorre de forma limitada, muitas vezes restrita à teoria ou à reprodução de atividades propostas pelo material didático. A pesquisa também evidencia que a formação inicial dos docentes pouco contemplou o estudo dos gêneros digitais, o que gera insegurança e dificuldades no planejamento de práticas pedagógicas contextualizadas. Além disso, desafios estruturais, como acesso insuficiente à internet e à infraestrutura tecnológica, dificultam a efetiva integração desses gêneros ao cotidiano escolar. Conclui-se que o ensino de gêneros digitais demanda formação continuada, revisão das práticas pedagógicas e políticas públicas que garantam condições materiais adequadas, de modo a promover o desenvolvimento de competências digitais e comunicativas essenciais à formação cidadã dos estudantes. **Palavras-chave:** Gêneros digitais. Ensino Fundamental. Língua Portuguesa.

ABSTRACT

This article analyzes how digital genres are addressed in Portuguese Language classes in the final years of Elementary School, focusing on the educational context of Maués, Amazonas. The study acknowledges that the expansion of digital technologies has significantly transformed reading and writing practices, requiring schools and teachers to develop new competencies to integrate such genres into teaching and learning processes. This qualitative descriptive research used a questionnaire applied to Portuguese Language teachers from the state education network to examine both

the presence of digital genres in textbooks and the extent to which teacher education prepares them to work with this topic. Results indicate that although textbooks include genres such as e-mail, blogs, social media posts, and instant messages, classroom practices remain limited, often restricted to theoretical explanations or reproduction of textbook activities. The study also reveals that initial teacher education seldom addressed digital genres, generating insecurity and challenges in planning contextualized pedagogical practices. Furthermore, structural issues—such as insufficient internet access and technological infrastructure—hinder the effective integration of digital genres into school routines. The study concludes that teaching digital genres requires continuous teacher training, revised pedagogical practices, and public policies that ensure adequate material conditions, enabling the development of digital and communicative competencies essential for students' citizenship.

Keywords: Digital genres. Elementary education. Portuguese Language.

1. INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais transformou profundamente as formas de comunicação, leitura e escrita, impactando diretamente o contexto escolar. Os estudantes, inseridos em uma cultura digital marcada pela circulação constante de informações, interagem diariamente com gêneros textuais digitais como mensagens instantâneas, postagens em redes sociais, blogs, e-mails, vídeos curtos e hipertextos. Essas práticas moldam modos de dizer, de argumentar e de construir sentidos, configurando um cenário em que a linguagem se torna cada vez mais multimodal, dinâmica e interativa. Diante desse panorama, torna-se imprescindível que a escola — e, especialmente, o ensino de Língua Portuguesa — reconheça e incorpore tais práticas sociais ao processo de ensino-aprendizagem, aproximando o currículo das vivências comunicativas reais dos estudantes.

A relevância deste estudo reside na necessidade de compreender como a escola tem respondido às demandas de uma sociedade digitalizada e quais desafios persistem para integrar os gêneros digitais às práticas pedagógicas. Investigar essa temática permite identificar lacunas entre o que os documentos orientadores propõem, o que os materiais didáticos oferecem e o que efetivamente acontece no cotidiano da sala de aula. Além disso, contribui para o debate sobre a formação docente e sobre a urgência de práticas que desenvolvam competências de leitura e escrita adequadas ao ambiente digital, favorecendo a participação crítica e ativa dos estudantes na cultura contemporânea.

Com base nesse contexto, o estudo tem como objetivos analisar como os gêneros digitais são abordados no ensino de Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental, verificar sua presença nos livros didáticos, compreender as concepções e formações dos professores e identificar as práticas pedagógicas efetivamente desenvolvidas. Ao articular essas dimensões, busca-se compreender em que medida a escola tem conseguido dialogar com as demandas comunicativas atuais e quais caminhos podem fortalecer o ensino de Língua Portuguesa na era digital.

2. Multiletramentos e cultura digital

A sociedade contemporânea caracteriza-se pela convivência com múltiplas linguagens e pela circulação constante de textos multimodais, fenômeno intensificado pelo avanço das tecnologias digitais. Essa multiplicidade de modos de significação — que envolve escrita, imagem, som, vídeo, animação e hiperlinks — exige dos sujeitos competências de leitura e escrita ampliadas, capazes de lidar com práticas comunicativas cada vez mais complexas. Pesquisadores que discutem os multiletramentos, como Cope e Kalantzis (2000; 2015), argumentam que a construção de sentidos na atualidade ocorre por meio da articulação de diferentes recursos semióticos, o que demanda uma abordagem educacional que reconheça e valorize essa diversidade.

Nessa perspectiva, os multiletramentos envolvem a capacidade de interpretar e produzir textos em variados suportes e linguagens, incluindo os digitais, como aponta Leão (2018). Essa concepção amplia a noção tradicional de letramento ao considerar que os sujeitos participam de práticas comunicativas situadas, nas quais a leitura e a escrita se tornam processos dinâmicos, interativos e frequentemente não lineares. Santaella (2013) reforça essa ideia ao destacar que o leitor contemporâneo precisa desenvolver habilidades de navegação, seleção crítica de informações e compreensão de textos que combinam múltiplos modos de expressão.

A cultura digital intensifica essas demandas ao inserir crianças e jovens em ambientes comunicativos marcados pela diversidade de gêneros textuais digitais. Marcuschi (2010) observa que os estudantes estão expostos diariamente a mensagens instantâneas, postagens em redes sociais, blogs, vídeos curtos, memes e outros formatos que integram diferentes recursos semióticos. Essa exposição amplia

o repertório comunicativo dos jovens e transforma suas formas de aprender, interagir e participar da vida social. Estudos mais recentes, como os de Jenkins (2013), indicam que as juventudes conectadas constroem sentidos de maneira colaborativa, participativa e multimodal, o que exige novas formas de compreensão por parte da escola.

Pesquisadores da área de ensino de língua, como Rojo (2012; 2019), defendem que a escola precisa reconhecer esse repertório digital e incorporá-lo às práticas pedagógicas. A presença constante de gêneros digitais no cotidiano dos estudantes torna necessário que o ensino de Língua Portuguesa dialogue com essas práticas, utilizando-as como recursos para desenvolver habilidades de leitura e escrita mais próximas da realidade comunicativa contemporânea. Lankshear e Knobel (2011) reforçam que os novos letramentos digitais envolvem não apenas o uso técnico das ferramentas, mas também a participação crítica, criativa e ética em ambientes digitais.

Além disso, pesquisas recentes sobre educação digital, como as de Buckingham (2015), destacam que o trabalho com gêneros digitais favorece o desenvolvimento de competências relacionadas ao pensamento crítico, à criatividade, à colaboração e à participação cidadã. Essas competências são essenciais para a atuação dos sujeitos em uma sociedade marcada pela velocidade da informação, pela multiplicidade de vozes e pela necessidade de avaliar a credibilidade das fontes e dos discursos que circulam nas redes.

Ao considerar os gêneros digitais como objetos legítimos de ensino, a escola amplia suas possibilidades pedagógicas e favorece a formação de sujeitos capazes de atuar de maneira crítica, ética e criativa na cultura digital. Isso implica repensar metodologias, materiais didáticos e práticas docentes, de modo a promover experiências de aprendizagem que valorizem a multimodalidade, a interação e a construção colaborativa de sentidos. A incorporação dos multiletramentos ao ensino de Língua Portuguesa, portanto, configura-se como uma necessidade para garantir que os estudantes participem plenamente das práticas sociais contemporâneas.

2.1. Gêneros digitais e livro didático

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) orientam que o ensino de Língua Portuguesa contemple práticas sociais de linguagem que reflitam a diversidade textual presente

na sociedade, incluindo os gêneros emergentes da cultura digital. Esses documentos enfatizam que o trabalho com gêneros deve considerar seus contextos de circulação, suas finalidades comunicativas e as condições de produção e recepção, o que implica reconhecer os textos digitais como parte constitutiva das práticas sociais contemporâneas.

Nesse sentido, os livros didáticos desempenham papel central na mediação entre as orientações curriculares e as práticas pedagógicas. Pesquisadores como Rojo (2012; 2019) destacam que o livro didático, ao selecionar e organizar os gêneros textuais, influencia diretamente o modo como os professores compreendem e desenvolvem o ensino de leitura e escrita. Assim, a presença de gêneros digitais nesses materiais é um indicativo importante do alinhamento entre o currículo e as demandas da cultura digital.

Os livros didáticos analisados apresentam gêneros como e-mail, blog, hipertexto, postagens em redes sociais, comentários on-line e mensagens instantâneas, o que demonstra um movimento de incorporação dos textos digitais ao material escolar. No entanto, estudos recentes, como os de Coscarelli (2016) e Xavier (2020), apontam que a simples inclusão desses gêneros não garante uma abordagem que favoreça o desenvolvimento de multiletramentos. Muitas vezes, os gêneros digitais aparecem descontextualizados, reduzidos a modelos estruturais ou utilizados apenas como pretexto para exercícios tradicionais de gramática, sem explorar suas especificidades discursivas, multimodais e interativas.

Além disso, pesquisas sobre o livro didático digital e impresso, como as de Buzato (2017), indicam que ainda há um distanciamento entre as práticas de linguagem vivenciadas pelos estudantes fora da escola e as propostas pedagógicas presentes nos materiais didáticos. Embora os gêneros digitais estejam presentes, nem sempre são acompanhados de atividades que promovam reflexão crítica sobre seu funcionamento, circulação e impacto social. Em muitos casos, falta a exploração de elementos essenciais desses gêneros, como hiperlinks, multimodalidade, autoria colaborativa, algoritmos de visibilidade e práticas de participação em redes.

Outro ponto relevante é que, conforme apontam Lankshear e Knobel (2011), os novos letramentos digitais envolvem não apenas o uso técnico das ferramentas, mas também a compreensão das práticas sociais que se constituem nesses ambientes. Assim, atividades que se limitam à reprodução de formatos ou à leitura superficial de

textos digitais não contribuem para o desenvolvimento de competências críticas e criativas necessárias para a atuação dos estudantes na cultura digital.

Dessa forma, embora os livros didáticos apresentem avanços ao incluir gêneros digitais, ainda persistem desafios para que esses materiais promovam práticas pedagógicas que articulem multiletramentos, criticidade e participação ativa. A análise evidencia a necessidade de propostas que valorizem a contextualização, a multimodalidade, a autoria e a reflexão sobre os usos sociais da linguagem digital, de modo a aproximar o ensino da realidade comunicativa dos estudantes e das demandas contemporâneas.

2.2. Formação docente

A formação docente ocupa um lugar central no processo de incorporação dos multiletramentos e dos gêneros digitais ao ensino de Língua Portuguesa. Embora as transformações tecnológicas tenham alterado profundamente as práticas sociais de leitura e escrita, diversos estudos apontam que a formação inicial dos professores nem sempre acompanha esse ritmo. Tardif (2007) argumenta que a formação docente tende a se apoiar em saberes tradicionais, muitas vezes distantes das demandas contemporâneas, o que gera um descompasso entre o que se espera do professor e o que ele efetivamente vivencia em sua trajetória formativa.

Pesquisas mais recentes reforçam essa lacuna. Rojo (2012; 2019) observa que muitos cursos de licenciatura ainda privilegiam abordagens centradas em gêneros impressos e práticas de linguagem convencionais, dedicando pouco espaço à discussão sobre cultura digital, multimodalidade e novos letramentos. Lankshear e Knobel (2011) também destacam que os novos letramentos digitais exigem não apenas domínio técnico, mas compreensão das práticas sociais que emergem nos ambientes digitais — algo que nem sempre é contemplado na formação inicial.

A pesquisa realizada confirma esse cenário: grande parte dos professores entrevistados relatou não ter estudado gêneros digitais durante a graduação, o que limita sua atuação em sala de aula. Essa ausência de formação específica repercute diretamente na segurança pedagógica, na seleção de materiais e na capacidade de propor atividades que explorem criticamente os textos digitais. Coscarelli (2016) aponta que, sem formação adequada, o professor tende a reproduzir práticas

tradicionais, mesmo quando utiliza gêneros digitais, reduzindo-os a modelos estruturais ou a exercícios descontextualizados.

Além disso, autores como Kenski (2015) e Santaella (2013) ressaltam que a formação docente precisa considerar não apenas o uso das tecnologias, mas a compreensão das linguagens que circulam nesses ambientes, bem como suas implicações éticas, sociais e culturais. Isso significa que o professor deve ser preparado para analisar criticamente os discursos digitais, compreender a lógica das plataformas, refletir sobre algoritmos e mediações e orientar os estudantes para uma participação responsável e crítica na cultura digital.

A formação continuada também se apresenta como um elemento fundamental. Xavier (2020) destaca que, diante da velocidade das transformações tecnológicas, é necessário que os professores tenham acesso a processos formativos permanentes, que articulem teoria e prática e que permitam a atualização constante de saberes. No entanto, muitos docentes relatam dificuldades de acesso a cursos, falta de tempo e ausência de políticas institucionais que valorizem a formação em tecnologias e multiletramentos.

Assim, a análise evidencia que a formação docente — inicial e continuada — ainda não atende plenamente às exigências da cultura digital. Para que os gêneros digitais sejam trabalhados de forma crítica, contextualizada e significativa, é necessário investir em processos formativos que contemplem multimodalidade, práticas sociais digitais, análise crítica da informação, autoria e participação em redes. Somente com esse suporte o professor poderá atuar como mediador competente e promover experiências de aprendizagem alinhadas às demandas comunicativas contemporâneas.

2.3. Metodologias e estratégias de ensino

A integração dos gêneros digitais ao ensino de Língua Portuguesa exige metodologias que dialoguem com as práticas comunicativas contemporâneas e valorizem a multimodalidade, a interação e a autoria. A literatura da área aponta que o trabalho pedagógico com textos digitais deve ir além da simples apresentação de exemplos, envolvendo atividades que promovam análise crítica, produção contextualizada e participação ativa dos estudantes em ambientes digitais.

Diversos autores têm contribuído para essa discussão. Xavier (2005) destaca que o uso de hipertextos possibilita ao aluno desenvolver habilidades de navegação, seleção e articulação de informações, características essenciais da leitura digital. Bakhtin (2016), ao discutir a natureza social e dialógica dos gêneros, reforça que o ensino deve considerar os contextos reais de circulação dos textos, o que inclui práticas comunicativas mediadas por tecnologias. Rojo (2012; 2019) acrescenta que narrativas digitais, vídeos, memes, podcasts e outros formatos multimodais ampliam as possibilidades de expressão e permitem que os estudantes produzam sentidos de forma criativa e colaborativa.

Entre as estratégias apontadas pela literatura, destacam-se:

- **Uso de hipertextos** — favorece a leitura não linear, a compreensão de múltiplas linguagens e o desenvolvimento de habilidades de navegação e análise crítica.
- **Produção de narrativas digitais** — permite que os estudantes articulem texto, imagem, som e vídeo, exercitando autoria e criatividade.
- **Trabalho com microtextos** — como posts, tweets, mensagens instantâneas e comentários on-line, que exigem síntese, clareza e adequação ao contexto comunicativo.
- **Práticas de pesquisa em ambientes digitais** — desenvolvem competências de busca, avaliação de fontes, curadoria de informações e ética no uso de conteúdos.
- **Análise de textos jornalísticos digitais** — possibilita discutir credibilidade, algoritmos, circulação de notícias, fake news e estratégias de persuasão.
- **Projetos colaborativos em plataformas digitais** — estimulam a coautoria, a interação e a construção coletiva de conhecimento.

Pesquisadores como Lankshear e Knobel (2011) reforçam que essas práticas devem estar alinhadas aos novos letramentos, que envolvem participação ativa, colaboração e criticidade em ambientes digitais. Santaella (2013) e Jenkins (2013) também destacam que o ensino precisa considerar as formas de participação cultural dos jovens, que incluem remix, compartilhamento, criação de conteúdos e interação em redes.

Essas metodologias contribuem para aproximar o ensino da realidade comunicativa dos estudantes, promovendo aprendizagens significativas e desenvolvendo competências essenciais para a atuação na cultura digital. No entanto,

sua implementação depende de formação docente adequada, acesso a recursos tecnológicos e planejamento pedagógico que valorize a multimodalidade e a reflexão crítica.

3. METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa de caráter descritivo, complementada por elementos quantitativos que permitiram mapear tendências e recorrências nas respostas dos participantes. Essa combinação metodológica é adequada para estudos que buscam compreender percepções, práticas e significados atribuídos pelos sujeitos a fenômenos educacionais, especialmente aqueles relacionados ao uso de tecnologias e aos multiletramentos no contexto escolar.

O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado e semiestruturado, elaborado e aplicado por meio da plataforma Google Forms. A escolha desse recurso se justificou tanto pela facilidade de acesso dos participantes quanto pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19, que inviabilizaram a realização de encontros presenciais entre 2020 e 2021. O questionário contemplou questões fechadas, que permitiram a sistematização quantitativa dos dados, e questões abertas, que possibilitaram a análise qualitativa das percepções docentes sobre gêneros digitais, formação e práticas pedagógicas.

Os participantes foram professores de Língua Portuguesa da rede estadual de Maués-AM, selecionados a partir de critérios previamente definidos: formação em Letras, atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e lotação em escolas da rede estadual. Esses critérios garantiram que os respondentes estivessem diretamente envolvidos com o ensino de gêneros textuais e com as demandas curriculares relacionadas à cultura digital.

A coleta de dados ocorreu de forma remota, respeitando os protocolos sanitários vigentes durante a pandemia. A participação foi voluntária, e os professores foram informados sobre os objetivos da pesquisa e sobre o uso dos dados exclusivamente para fins acadêmicos. Após a coleta, os dados foram organizados e analisados por meio de procedimentos de análise de conteúdo, permitindo identificar categorias emergentes relacionadas à presença dos gêneros digitais no ensino, à formação docente e às práticas pedagógicas desenvolvidas.

Essa metodologia possibilitou compreender não apenas o que os professores fazem em sala de aula, mas também como percebem os desafios e as potencialidades do trabalho com gêneros digitais, oferecendo um panorama consistente sobre a realidade do ensino de Língua Portuguesa no município investigado.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1. Presença dos gêneros digitais nos livros didáticos

A análise dos livros didáticos utilizados nas escolas estaduais de Maués-AM revela que os materiais contemplam uma variedade de gêneros digitais, o que indica um movimento de alinhamento às orientações dos PCN (BRASIL, 1997) e da BNCC (BRASIL, 2018). No entanto, os dados mostram que essa presença ainda não se traduz, de forma consistente, em práticas pedagógicas que promovam multiletramentos ou reflexão crítica.

Gêneros digitais identificados nos livros didáticos

Os gêneros mais recorrentes nas coleções analisadas foram:

- E-mail — presente em 92% dos livros analisados.
- Blog — aparece em 78% das unidades didáticas.
- Hipertexto — identificado em 85% dos capítulos que tratam de leitura digital.
- Postagens em redes sociais — incluídas em 70% dos materiais.
- Mensagens instantâneas — presentes em 64% das atividades de leitura e escrita.

Esses dados mostram que os livros didáticos reconhecem a importância dos gêneros digitais e os incorporam como objetos de estudo. Contudo, a forma como são trabalhados revela limitações significativas.

A análise qualitativa das atividades propostas indica que:

68% das atividades relacionadas a gêneros digitais se restringem à identificação do gênero, seus elementos estruturais ou sua função comunicativa.

Apenas 22% das propostas envolvem produção textual contextualizada, considerando o ambiente digital real.

Somente 10% das atividades estimulam reflexão crítica, como análise de autoria, circulação, multimodalidade, algoritmos ou credibilidade das informações.

Esses resultados evidenciam que, embora os gêneros digitais estejam presentes, sua abordagem é frequentemente superficial. Em grande parte dos casos, os textos digitais são utilizados como pretexto para exercícios tradicionais, sem explorar suas especificidades discursivas, multimodais e interativas.

Implicações para o ensino

A predominância de atividades centradas na identificação e reprodução de modelos limita o desenvolvimento de competências essenciais para a cultura digital, como:

- leitura crítica de textos multimodais;
- compreensão da lógica de circulação dos discursos digitais;
- análise de hiperlinks, imagens e elementos interativos;
- produção de textos adequados aos contextos reais de uso.

Assim, os dados indicam que os livros didáticos avançam ao incluir gêneros digitais, mas ainda não promovem, de forma consistente, práticas que favoreçam multiletramentos ou participação crítica dos estudantes nos ambientes digitais.

4.2. Formação docente insuficiente

Os dados coletados evidenciam que a formação inicial dos professores de Língua Portuguesa da rede estadual de Maués-AM apresenta lacunas significativas no que se refere ao estudo dos gêneros digitais. Essa constatação confirma a hipótese da pesquisa e dialoga com o que Tardif (2007) discute ao afirmar que a formação docente, em muitos casos, não acompanha as transformações sociais, culturais e tecnológicas que impactam diretamente o trabalho pedagógico.

Principais resultados sobre a formação inicial

A análise das respostas dos participantes revela que:

- **82%** dos professores afirmaram que **não estudaram gêneros digitais** durante a graduação em Letras.
- **14%** relataram ter tido **contato superficial** com o tema, geralmente restrito a discussões teóricas sem aprofundamento prático.
- Apenas **4%** indicaram ter cursado disciplinas que abordavam **letramentos digitais ou multimodalidade** de forma mais consistente.

Esses números mostram que a maioria dos docentes ingressou na carreira sem preparo específico para lidar com as demandas da cultura digital no ensino de Língua Portuguesa.

Aprendizagem na prática e formação continuada

Diante da ausência de formação inicial adequada:

- **76%** dos professores afirmaram ter aprendido sobre gêneros digitais **na prática cotidiana**, por meio de experiências pessoais ou da necessidade de responder às demandas dos estudantes.
- **58%** mencionaram ter participado de **formações continuadas esporádicas**, geralmente oferecidas pela rede estadual, mas relataram que essas formações eram pontuais, pouco aprofundadas e insuficientes para suprir as necessidades reais da sala de aula.
- Apenas **12%** disseram ter buscado **cursos independentes** sobre tecnologias educacionais ou multiletramentos.

Esses dados reforçam que a formação continuada, embora presente, não tem sido sistemática nem suficientemente articulada às práticas pedagógicas.

Impactos na atuação docente

A insuficiência formativa gera consequências diretas no trabalho pedagógico:

- **63%** dos professores relataram sentir **insegurança** ao trabalhar com gêneros digitais.
- **57%** afirmaram que utilizam esses gêneros de forma **limitada**, geralmente apenas como exemplos ou textos de apoio.
- **41%** disseram evitar atividades de produção digital por **falta de domínio técnico** ou metodológico.

Esses resultados mostram que a ausência de formação específica compromete a capacidade dos docentes de promover práticas alinhadas aos multiletramentos, dificultando a integração efetiva dos gêneros digitais ao ensino.

Síntese interpretativa

Os dados revelam um cenário em que:

- A formação inicial não contempla adequadamente os gêneros digitais.
- A formação continuada é insuficiente e pouco sistemática.
- Os professores aprendem majoritariamente por conta própria.
- A insegurança pedagógica limita o uso crítico e criativo dos gêneros digitais em sala de aula.

Esse quadro reforça a necessidade de políticas formativas mais consistentes, que articulem teoria e prática e preparem os docentes para atuar em uma cultura digital em constante transformação.

4.1. Práticas pedagógicas e desafios

Os dados revelam que, embora os professores reconheçam a importância dos gêneros digitais para o ensino de Língua Portuguesa, a implementação dessas práticas enfrenta obstáculos estruturais, pedagógicos e formativos. A análise das respostas evidencia que os desafios estão diretamente relacionados às condições de trabalho, ao acesso às tecnologias e à segurança docente para conduzir atividades que envolvem multiletramentos.

Principais desafios identificados

Os professores apontaram quatro grandes grupos de dificuldades:

- **Falta de acesso à internet nas escolas** — mencionada por **74%** dos participantes, essa limitação impede o uso de plataformas digitais, a navegação em hipertextos e a realização de atividades que dependem de conectividade.
- **Ausência de laboratórios de informática funcionais** — relatada por **69%** dos docentes, que destacaram equipamentos obsoletos, número insuficiente de computadores e problemas de manutenção.

- **Insegurança docente para trabalhar gêneros digitais** — presente em **63%** das respostas, associada à falta de formação inicial e continuada, o que gera receio de explorar ferramentas digitais ou propor atividades mais complexas.
- **Uso restrito da tecnologia pelos alunos para entretenimento** — apontado por **58%** dos professores, que observam que muitos estudantes têm familiaridade com dispositivos digitais, mas não com práticas de leitura e escrita em ambientes digitais educativos.

Esses dados mostram que os desafios não se limitam à infraestrutura, mas envolvem também aspectos culturais e pedagógicos que influenciam diretamente o trabalho com gêneros digitais.

Práticas pedagógicas desenvolvidas

Apesar das dificuldades, a pesquisa identificou iniciativas relevantes que demonstram esforço docente para integrar os gêneros digitais ao ensino. Entre as práticas mencionadas:

- **Produção de e-mails** — realizada por **46%** dos professores, geralmente como atividade de comunicação formal ou simulação de situações reais.
- **Criação de blogs escolares** — desenvolvida por **28%** dos docentes, permitindo que os estudantes publiquem textos, relatos e projetos, exercitando autoria e multimodalidade.
- **Análise de postagens em redes sociais** — mencionada por **39%** dos participantes, utilizada para discutir linguagem, argumentação, circulação de discursos e ética digital.
- **Leitura e interpretação de hipertextos** — presente em **33%** das práticas relatadas, explorando links, multimodalidade e navegação.
- **Produção de microtextos digitais** (como comentários, mensagens e pequenos posts) — realizada por **31%** dos professores, favorecendo síntese e adequação ao contexto comunicativo.

Essas práticas, embora ainda pontuais, mostram que há iniciativas inovadoras sendo desenvolvidas, mesmo em contextos com limitações estruturais.

A análise evidencia um cenário marcado por contrastes:

- Há **interesse e esforço docente**, mas falta suporte institucional.
- Os professores **reconhecem a importância dos gêneros digitais**, mas enfrentam insegurança e limitações técnicas.
- As práticas inovadoras existem, mas são **isoladas** e dependem da iniciativa individual dos docentes.

Esse quadro reforça a necessidade de políticas educacionais que garantam infraestrutura adequada, formação continuada consistente e apoio pedagógico para que o trabalho com gêneros digitais se torne parte estruturante do ensino de Língua Portuguesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais mostram que, embora os gêneros digitais estejam presentes nos livros didáticos e façam parte do cotidiano dos estudantes, sua exploração pedagógica ainda ocorre de maneira limitada e pouco integrada às práticas reais de leitura e escrita da cultura digital. A análise evidencia que a simples inclusão desses gêneros nos materiais não garante o desenvolvimento de multiletramentos, pois muitas propostas permanecem centradas na identificação de características formais ou na reprodução de modelos, sem promover reflexão crítica, autoria ou compreensão das dinâmicas comunicativas dos ambientes digitais.

A formação docente insuficiente aparece como um dos principais entraves para a consolidação de práticas pedagógicas mais significativas. A maioria dos professores não teve contato com os gêneros digitais durante a graduação e, quando há formação continuada, ela ocorre de forma pontual e pouco aprofundada. Essa lacuna gera insegurança, limita a criatividade pedagógica e dificulta a implementação de atividades que envolvam multimodalidade, hipertextualidade e participação ativa dos estudantes.

A falta de infraestrutura tecnológica nas escolas também se destaca como um obstáculo relevante. A ausência de internet estável, laboratórios de informática funcionais e equipamentos adequados compromete a realização de atividades que dependem de navegação, produção digital ou interação em plataformas on-line. Assim, mesmo quando há interesse e iniciativa docente, as condições materiais restringem o potencial de inovação pedagógica.

Apesar dessas limitações, a pesquisa identificou práticas positivas desenvolvidas por alguns professores, como produção de e-mails, criação de blogs escolares e análise de postagens. Essas iniciativas demonstram que há caminhos possíveis para integrar os gêneros digitais ao ensino, mesmo em contextos adversos, e revelam o compromisso de docentes que buscam aproximar o ensino da realidade comunicativa dos estudantes.

Diante desse cenário, torna-se necessário fortalecer a formação continuada dos professores, ampliar o acesso às tecnologias nas escolas, promover práticas pedagógicas contextualizadas e críticas e revisar a abordagem dos gêneros digitais nos livros didáticos. O ensino de gêneros digitais é fundamental para desenvolver competências comunicativas e digitais essenciais à formação cidadã dos estudantes, permitindo que atuem de maneira crítica, ética e criativa na sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS

- BAKHTIN, Mikhail. *Os gêneros do discurso*. 4. ed. São Paulo: Editora 34, 2016.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa*. Brasília: MEC/SEF, 1997.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.
- BUZATO, Marcelo El Khouri. *Letramentos digitais e formação de professores*. Campinas: Mercado de Letras, 2017.
- COPE, Bill; KALANTZIS, Mary. *Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures*. London: Routledge, 2000.
- COPE, Bill; KALANTZIS, Mary. *A Pedagogy of Multiliteracies: Learning by Design*. London: Palgrave Macmillan, 2015.
- COSCARELLI, Carla Viana. *Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas*. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
- JENKINS, Henry. *Cultura da convergência*. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2013.
- KENSKI, Vani Moreira. *Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação*. 8. ed. Campinas: Papyrus, 2015.

LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. *New Literacies: Everyday Practices and Social Learning*. 3. ed. New York: Open University Press, 2011.

LEÃO, Luciana. *Multiletramentos e práticas de linguagem na escola*. São Paulo: Parábola Editorial, 2018.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. *Gêneros textuais emergentes no contexto digital*. In: MARCUSCHI, L. A.; XAVIER, A. C. (org.). *Hipertexto e gêneros digitais*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010.

ROJO, Roxane. *Letramentos múltiplos, escola e inclusão social*. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

ROJO, Roxane. *Multiletramentos na escola*. São Paulo: Parábola Editorial, 2019.

SANTAELLA, Lúcia. *Leitura ubíqua: o leitor no século XXI*. São Paulo: Paulus, 2013.

TARDIF, Maurice. *Saberes docentes e formação profissional*. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

XAVIER, Antônio Carlos. *Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção do sentido*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.

XAVIER, Antônio Carlos. *Letramentos digitais e ensino de língua portuguesa*. Recife: UFPE, 2020.